

УДК 621.311

ЭЛЕКТР БЕРІЛІС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ АҒЫМДАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ РЕЖИМІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ АҒЫННЫҢ ТАРАЛУЫН ЕСЕПТЕУДІ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

ЫБЫРАЙХАН КАМИЛА

«Электроэнергетикалық жүйелер» БББ
«Ғ. Дәукеев атындағы АЭЖБУ» КЕАҚ
Алматы қ., ҚР

УТЕШКАЛИЕВА Л.Ш.

қауымдастырылған профессор,
техника ғылымдарының кандидаты,
«Ғ. Дәукеев атындағы АЭЖБУ» КЕАҚ
Алматы қ., ҚР

Аннотация: Электроэнергетикалық жүйелердегі жүктемелердің өсуі және экстремалды температуралық әсерлердің жиілеуі әуе электр беру желілерінің жұмыс режимдерінің елеулі өзгеруіне алып келеді. Өткізгіштердің температуралық режимі олардың электрлік, жылулық параметрлеріне тікелей әсер етіп, активті кедергі шамасын, қуат шығындарын, рұқсат етілетін тоқтық жүктемелерді айқындайды. Мақалада электр беру желілерінің ағымдағы температуралық күйін ескере отырып, электроэнергетикалық жүйелердегі қуат ағындарының таралуын есептеу әдістері зерттелген. Орныққан режимдерді есептеудің классикалық тәсілдері, желі элементтерінің электрмеханикалық, жылулық байланыстылығына негізделген температураға тәуелді әдістер қарастырылды. Қазақстанның климаттық жағдайларына тән пайдалану температуралары диапазонында 220 кВ желі үшін сандық талдау жүргізілді.

Температуралық режимді ескеру қуат ағындарын есептеудегі қателікті едәуір төмендетуге, шығындарды дұрыс бағалауға және желілердің рұқсат етілетін өткізу қабілетін анықтаудың сенімділігін арттыруға мүмкіндік беретіні көрсетілді.

Кілт сөздер: электроэнергетикалық жүйе, қуат ағындарының таралуы, температуралық режим, электр беру желілері, активті шығындар, электрөткізгіштік.

Қуат ағындарының таралуын есептеу электроэнергетикалық жүйелердің режимдерін талдаудың іргелі міндеттерінің бірі болып табылады. Бұл есептеулердің нәтижелері желілерді жобалау, даму жоспарларын әзірлеу, жедел-диспетчерлік басқару және электрмен жабдықтау сенімділігін бағалау кезінде қолданылады. Орныққан режимдердің классикалық теориясы желі элементтерінің параметрлері, соның ішінде электр беру желілерінің активті және реактивті кедергілері тұрақты болып қалады деген болжамға негізделеді. Мұндай жорамал ұзақ уақыт бойы қолайлы деп есептелді, себебі ол есептеу процедураларын жеңілдетіп, қалыпты жүктемелер кезінде орнықты шешімдер алуға мүмкіндік берді.

Алайда қазіргі жағдайда бұл болжам өзектілігін жоғалтып отыр. Орнатылған қуаттың өсуі, транзиттік ағындар үлесінің артуы және климаттық әсерлердің күшеюі электр беру желілерінің жылулық күйін желі жұмысының айқындаушы факторларының біріне айналдырды. Әуе желілері қоршаған ортаның кең температуралық диапазонында пайдаланылады, ал өткізгіштердің температурасы джоульдік шығындар мен күн радиациясының әсерінен ауа температурасынан айтарлықтай жоғары болуы мүмкін.

Өткізгіш температурасының артуы олардың активті кедергісінің өсуіне, қуат шығындарының артуына және желідегі токтардың қайта таралуына әкеледі. Сонымен қатар өткізгіштердің термиялық ұзаруы салдарынан салбырау шамасының артуы ұлғайып, механикалық беріктік талаптары мен нормативтік габариттерді сақтау шарттары бойынша

жүктемені шектеуге мәжбүр етеді. Эксперименттік және пайдалану деректері алюминий өткізгіштердің температурасы $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -тан $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа дейін артқанда активті кедергі $13\text{--}15\%$ -ға өсетінін, ал рұқсат етілетін тоқтық жүктеме $10\text{--}12\%$ -ға төмендейтінін көрсетеді, осы өзгерістер қуат ағындарын есептеу нәтижелеріне тікелей әсер етеді.

Қазақстанның электроэнергетикалық жүйелері үшін температуралық фактордың маңызы ерекше. Жаз мезгілінде бірқатар өңірлерде ауа температурасы $+40\text{...}+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа жетсе, қыс мезгілінде $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -тан төмен мәндер байқалады. Мұндай ауытқулар өткізгіштердің салқындау жағдайларын түбегейлі өзгертеді және олардың электрлік параметрлерінің айтарлықтай өзгеруіне алып келеді. Соған қарамастан, қолданылатын есептік модельдердің басым бөлігі желілердің ағымдағы температуралық режимін ескермейді, бұл өткізу қабілеті мен желі жұмысының сенімділігін бағалауда жүйелі қателіктерге себеп болады.

Зерттеу жұмысының мақсаты электр беру желілерінің температуралық режимін ескере отырып, электроэнергетикалық жүйелердегі қуат ағындарының таралуын есептеуді зерттеу, осы фактордың есептеу дәлдігі мен желілердің пайдалану көрсеткіштеріне әсерін бағалау.

Электроэнергетикалық жүйенің орныққан режимдерін есептеудің классикалық моделінде тораптар арасындағы активті қуат ағыны желі параметрлері мен кернеу бұрыштары арқылы анықталады. Осы ретте желінің электрлік параметрлері тұрақты деп қабылданып, пайдалану жағдайларына тәуелсіз деп есептеледі, мұндай тәсіл тек температуралық режимдер салыстырмалы түрде тұрақты, айқын жылулық артық жүктемелер болмаған жағдайда ғана желінің мінез-құлқын дұрыс сипаттайды.

Физикалық тұрғыдан өткізгіштің активті кедергісі оның температурасына тәуелді, себебі температура материалдың меншікті кедергісіне әсер етеді. Алюминий өткізгіштер үшін кедергінің температураға тәуелділігі пайдалану температуралары диапазонында сызықтық функциямен жеткілікті дәлдікпен сипатталады. Температуралық коэффициенті шамамен $0,004\text{ }1/^{\circ}\text{C}$ болған жағдайда температураның $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа артуы кедергінің шамамен 12% -ға өсуіне әкеледі, өсім активті шығындардың ұлғаюына және қуат ағындарының қайта таралуына тікелей әсер етеді.

Осылайша, кедергілердің температураға тәуелділігін ескермей жүргізілген қуат ағындарын есептеу шығындарды төмендетіп көрсетуге және желілердің жүктелу деңгейін бұрмалап бағалауға алып келеді, әсіресе жоғары температура жағдайында.

Желілердің температуралық режимін ескеру үшін электр-жылулық тәсіл қолданылады, оның аясында электрлік және жылулық қосалқы есептер бірлесіп шешіледі. Модельдің электрлік бөлігі ағымдағы кедергілер мәндері негізінде желілердегі токтар мен қуат ағындарын анықтайды. Жылулық бөлігі өткізгіштегі жылу балансын сипаттайды, мұнда токтың өтуінен туындайтын жылу бөлінуі және қоршаған ортамен жылу алмасу ескеріледі.

Есептеу итерациялық түрде орындалады. Бастапқы кезеңде желінің базалық температурадағы электрлік параметрлері беріледі. Қуат ағындары есептелгеннен кейін әрбір желідегі ток анықталып, соның негізінде өткізгіш температурасы есептеледі. Одан кейін активті кедергі есептелген температураға сәйкес түзетіліп, қуат ағындарын есептеу қайта жүргізіледі. Бұл процесс токтар мен температуралар бойынша жинақталу шарты орындалғанға дейін жалғасады. Салыстыру үшін классикалық AC Power Flow, электр-жылулық әдіс, метеорологиялық деректерге негізделген рұқсат етілетін тоқты динамикалық бағалау тәсілдері қолданылды.

Сандық талдау жалпы ұзындығы 812 км болатын 220 кВ кернеулі желі үшін жүргізілді. Қоршаған орта температурасының $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -тан $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі диапазоны қарастырылды, ол нақты пайдалану жағдайларына сәйкес келеді. Желілердің параметрлері мен өткізгіш түрлері нақты техникалық сипаттамаларға сәйкес қабылданды.

Есептеу нәтижелері қоршаған орта температурасының артуы желінің жұмыс режимдеріне айқын әсер ететінін көрсетті. Температура $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -тан $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа дейін артқанда өткізгіштердің активті кедергісі базалық мәнімен салыстырғанда $1,14$ есеге дейін өседі. Бұл

активті қуат шығындарының 40 %-дан астам артуына және желілердің өткізу қабілетінің 16–17 %-ға төмендеуіне әкеледі.

Температураға тәуелді есептеу желінің параллель тармақтары арасында токтардың қайта таралуын анықтады, мұндай құбылыс классикалық тәсілмен есептеу кезінде байқалмайды. Кейбір жағдайларда стандартты есеп бойынша аз жүктелген деп саналатын желілер нақты пайдалану жағдайында жылулық шектеулерге жақындағаны анықталды.

Рұқсат етілетін тоқтық жүктемені динамикалық бағалау желдің салқындату әсерін ескеру арқылы желілердің нақты өткізу қабілетін 12–15 %-ға арттыруға мүмкіндік берді. Рұқсат етілетін токтардың тұрақты нормативтік мәндері желінің шынайы әлеуетін толық бейнелей алмайтынын дәлелдейді.

Әдістерді салыстыру жоғары температура жағдайында классикалық AC Power Flow есептеуінің қателігі 10–12 %-ға дейін жететінін көрсетті, ал электр-жылулық есеп бұл қателікті 2–3 %-ға дейін төмендетеді. Электр-жылулық тәсілді рұқсат етілетін тоқты динамикалық бағалаумен біріктіру есептеулердің ең жоғары дәлдігін және артық жүктеме режимдеріне сезімталдықты қамтамасыз етеді.

Алынған нәтижелер электр беру желілерінің температуралық режимі электроэнергетикалық жүйелердің өткізу қабілеті мен сенімділігін шектейтін негізгі факторлардың бірі екенін растайды. Кедергілердің температураға тәуелділігін елемей рұқсат етілетін қуат ағындарын жүйелі түрде асыра бағалауға және шығындарды кемітіп көрсетуге алып келеді.

Электр-жылулық модельдер желіні статикалық сипаттаудан оның күйін физикалық тұрғыдан неғұрлым негізделген түрде сипаттауға көшуге мүмкіндік береді. Олар климаттық жағдайлардың, тоқтық жүктеменің және өткізгіштердегі жылулық процестердің әсерін дұрыс ескеруді қамтамасыз етеді. Бұл температураның маусымдық ауытқуы айқын және әуе желілері ұзын өңірлер үшін ерекше маңызды.

Модельдерді практикалық тұрғыда қолдану электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттырып қана қоймай, қолданыстағы желілік активтерді тиімді пайдалануға, желіні кеңейтуге жұмсалатын капиталдық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.

Ғылыми жұмыста электр беру желілерінің ағымдағы температуралық режимін ескере отырып, электроэнергетикалық жүйелердегі қуат ағындарының таралуын есептеу тереңдетіп зерттелді. Өткізгіш температурасының желілердің активті кедергісіне, қуат шығындарына және рұқсат етілетін тоқтық жүктемелерге тікелей әсер ететіні анықталды.

Температуралық факторларды ескермей жүргізілген дәстүрлі есептеу әдістері желі режимдерін бағалауда 12 %-ға дейінгі қателіктерге әкелуі мүмкін екені көрсетілді. Электр-жылулық модельдерді және рұқсат етілетін тоқты динамикалық бағалау әдістерін қолдану есептеу дәлдігін 98 %-ға дейін арттыруға және желілердің нақты өткізу қабілетін 12–15 %-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері температураға тәуелді қуат ағындарын есептеу әдістерін электроэнергетикалық жүйелердің режимдерін талдау мен басқару практикасына енгізудің, әсіресе айқын климаттық ауытқулар жағдайында, орынды әрі қажетті екенін растайды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Zhou, S., Wang, J., Yang, M. (2020). Time-process power flow considering thermal behavior. IEEE Trans. Power Systems.
2. Karimi, S., Musilek, P., Knight, A. (2018). Dynamic thermal rating of transmission lines: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
3. Teh, J., Lai, C. (2017). Impact of real-time thermal loading on bulk system reliability. IEEE Trans. Reliability.
4. Комплексный учет режимно-атмосферных факторов в расчете активного сопротивления и потерь электроэнергии в ЛЭП/ А.А. Герасименко, И.В. Шульгин, Г.С. Тимофеев // Межвуз. сб-к научных трудов " Оптимизация режимов работы электрических систем". – Красноярск. – 2008 г. - С. 188-206.
5. Rahman, M., Cecchi, V., Miu, K. (2019). Power handling capabilities using temperature-dependent power flow. Electric Power Systems Research.
6. Воротницкий В.Э., Туркина О.В. Оценка погрешностей расчета потерь электроэнерг. в ВЛ из-за неучёта метеоусловий // Электрические станции. –2008. - №10. - С.42-49.
7. J. Schlichting, Molybdenum disilicide as a component of modern high-temperature composites, High Temperatures - High Pressures 10, 3, 241-269 (1978)